

Difusión y comunicación del nodo Jalisco-Nayarit y Colima Prácticas PIES AGILES 2023

PIES AGILES
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE
ESPECIALIDAD EN SOBERANÍAS ALIMENTARIAS
Y GESTIÓN DE INCIDENCIA LOCAL ESTRATÉGICA

Compilación de publicaciones en el marco de las Prácticas Interinstitucionales de Inmersión Territorial del PIES AGILES 2023

Compilador: Alan Heinze - Coordinador de nodo

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ)

Última revisión: 2 de febrero de 2024

❖ Artículos en revistas y gacetas (↑ recientes)

Padilla del Muro, M. M., Enríquez-Vara, J. N. y Heinze, A. (2024). Experiencia de investigación-acción participativa para la transición agroecológica de mezcaleras con agaves raicilleros en la costa de Jalisco. *Horizontes Transdisciplinarios*, 2(1), 153–164.

https://www.revistaht.mx/files/ugd/7feb39_93dcafc248de4375926986301d23cf44.pdf

González Figueroa, R. (2023). Todo comienza con el agua. *Ojarasca en La Jornada*, 320(diciembre), 12.

<https://www.jornada.com.mx/2023/12/08/ojarasca320.pdf>

Navarro Ballesteros, O. (30 de junio de 2023). Barroterán, el pueblo minero que sembró un huerto. *Christus Revista De Teología, Ciencias Humanas y Pastoral*, 842 Año LXXX, julio-septiembre de 2023.

<https://christus.jesuitasmexico.org/barroteran-el-pueblo-minero-que-sembró-un-huerto>

García, C. y López, F. (08 de mayo de 2023). La experiencia de la primera escuela ecofeminista de Jalisco. *Gaceta Agroecológica Teocintle*.

<http://teocintle.cusur.udg.mx/la-experiencia-de-la-primera-escuela-ecofeminista-de-jalisco/>

González Figueroa, R. (2023). ¡Uno, dos tres por mí y por todas las agroecologías! *Ichan Tecolotl*, 34(370), marzo.

<https://ichan.ciesas.edu.mx/uno-dos-tres-por-mi-y-por-todas-las-agroecologias/>

Sánchez, D., Sánchez, L. y Tejeda, Y. (16 de diciembre de 2022). La necesidad de miradas de género e intergeneracionales en la agroecología. *Gaceta Agroecológica Teocintle*.

<http://teocintle.cusur.udg.mx/la-necesidad-de-miradas-de-genero-e-intergeneracionales-en-la-agroecologia>

❖ Noticias, reportajes y notas de opinión (↑ recientes)

González Figueroa, R. (15 de diciembre de 2023). *Nutriciones*. Letra Fría.

<https://letrafria.com/nutriciones/>

Enríquez Vara, J. N. y Padilla del Muro, M. M. (07 de diciembre de 2023). *Los escarabajos rinocerontes amenazan la raicilla de la Costa de Jalisco*. Crónica – Academia.

<https://www.cronica.com.mx/academia/escarabajos-rinocerontes-amenazan-raicilla-costa-jalisco.html>

Rodríguez, S. (23 de noviembre de 2023). *Celebran éxito del Encuentro Nuestro Maíz, Nuestra Cultura*. Letra Fría. <https://letrafria.com/celebran-exito-del-encuentro-nuestro-maiz-nuestra-cultura/>

González Figueroa, R. (17 de noviembre de 2023). *Todo comienza con el agua*. Letra Fría. <https://letrafria.com/todo-comienza-con-el-agua/>

Rodríguez, S. (16 de noviembre de 2023). *Festejarán el vigésimo Encuentro Nuestro Maíz, Nuestra Cultura*. Letra Fría. <https://letrafria.com/festejaran-el-vigesimo-encuentro-nuestro-maiz-nuestra-cultura/>

Heinze Yothers, A. (07 noviembre de 2023). *Pies Ágiles conmemora el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza*. Crónica - Academia. <https://www.cronica.com.mx/academia/pies-agiles-conmemora-dia-mundial-proteccion-naturaleza.html>

Enríquez, J. N. y Padilla, M. M. (01 de noviembre de 2023). *Los escarabajos rinocerontes amenazan la raicilla de la Costa de Jalisco*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Los-escarabajos-rinocerontes-amenazan-la-raicilla-de-la-Costa-de-Jalisco/357>

Heinze, A. (01 de noviembre de 2023). *PIES AGILES conmemora el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza en el Jardín Etnobiológico de Jalisco*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/PIES-AGILES-conmemora-el-Dia-Mundial-de-la-Proteccion-a-la-Naturaleza-en-el-Jardin-Etnobiologico-de-Jalisco/356>

López, F. [@Parcela Digital]. (16 de octubre de 2023). *¿Qué significa soñar con plantas?* Zona Docs. <https://www.zonadocs.mx/2023/10/16/que-significa-sonar-con-plantas/>

Montiel González, A. y Aréchiga, A. (16 de octubre de 2023). *Celebra CUTlajomulco Día Mundial de la Alimentación con Feria Agroecológica* [Texto] [Galería de imágenes]. Coordinación General de Comunicación Social - Universidad de Guadalajara. <http://www.comsoc.udg.mx/noticia/celebra-cutlajomulco-dia-mundial-de-la-alimentacion-con-feria-agroecologica>

Jacobo, M., y K., A. (11 de octubre de 2023). *Las enseñanzas de la tierra: sembrar para generar espacios de conocimiento y convivencia*. Radio Chicharra. <https://radiochicharra.org/las-enseanzas-de-la-tierra-sembrar-para-generar-espacios-de-conocimiento-y-convivencia/>

VDN Noticias. (30 de septiembre de 2023). *Gobierno de Colima y sectores apícola y empresarial acuerdan acciones para proteger a las abejas*. VDN Noticias. <https://vadenez.info/wp/gobierno-de-colima-y-sectores-apicola-y-empresarial-acuerdan-acciones-para-proteger-a-las-abejas/>

López Fonseca, R. (30 de septiembre de 2023). *Celebran la riqueza del Maíz con tamales, tejuino, tacos y mucho más*. Noticias UDGTV. <https://udgtv.com/noticias/celebran-la-riqueza-del-maiz-con-tamales-tejuino-y-tacos/198167>

Ramírez, V. (30 de septiembre de 2023). *Celebran el Día Nacional del Maíz*. El Occidental. <https://www.eloccidental.com.mx/local/celebran-el-dia-nacional-del-maiz-10775748.html>

Negrete, J. R. (24 de agosto de 2023). *Coquimatlán, ejemplo nacional en transición agroecológica*. El Comentario de la Universidad de Colima. <https://elcomentario.ucol.mx/?p=15748>

Quiles, A. (22 de agosto de 2023). *Concluyó el Primer Encuentro Nacional de Municipios en Transición Agroecológica*. Colima Noticias. <https://www.colimanoticias.com/concluyo-el-primer-encuentro-nacional-de-municipios-en-transicion-agroecologica/>

López, F. [@Parcela Digital]. (15 de agosto de 2023). *No soy la señora de las plantas, soy una mujer que cultiva alimentos*. Zona Docs. <https://www.zonadocs.mx/2023/08/15/no-soy-la-senora-de-las-plantas-soy-una-mujer-que-cultiva-alimentos/>

Mora, M. y Quinn, M. (30 de julio de 2023). *Sanar el cuerpo, la tierra y el territorio: la apuesta de las mujeres de Agua Caliente por gestionar su salud*. Zona Docs. <https://www.zonadocs.mx/2023/07/30/sanar-el-cuerpo-la-tierra-y-el-territorio-la-apuesta-de-las-mujeres-de-agua-caliente-por-gestionar-su-salud/>

Albalat Botana, A. (25 julio de 2023). *Concluye el laboratorio de escritura “tú sí escribes muy bonito”*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Concluye-el-colaboratorio-de-escritura-%E2%80%9Ctu-si-escribes-muy-bonito%E2%80%9D/340>

Heinze, A. (20 julio de 2023). *Taller de diseño de jardines etnobiológicos en el CEIBAAS*. Crónica - Academia. <https://www.cronica.com.mx/academia/taller-diseno-jardines-etnobiologicos-ceibaas.html>

Heinze, A. (14 julio de 2023). *Taller de diseño de jardines etnobiológicos en el CEIBAAS*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Taller-de-diseno-de-jardines-etnobiologicos-en-el-CEIBAAS/335>

Multiverso 360 comentarios. (28 de junio de 2023). *El calor, el desmonte y el extractivismo: el combo de las agroindustrias. Una conversación con Sihara Casillas Gaeta en Multiverso* [Publicación de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07shiP3wvqGNjTRcWBqjCKGYEHqemL8kQokV1AeWbFmxGaZATD5SoVeCsBhdNLFMal&id=100063451637780

Redacción Colima Noticias. (08 de junio de 2023). *Enseñan estudiantes de agronomía cómo hacer un huerto escolar, a jóvenes de secundaria*. Colima Noticias. <https://www.colimanoticias.com/ensenan-estudiantes-de-agronomia-como-hacer-un-huerto-escolar-a-jovenes-de-secundaria/>

Solís Espinosa, M.A. (05 de junio de 2023). *Hay una cultura medioambiental poco desarrollada; dice diputada*. Diario de Colima. <https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2023-06-05-hay-una-cultura-medioambiental-poco-desarrollada-dice-diputada>

Heinze, A y Santos, I. (02 junio de 2023). *Primer Encuentro Regional Occidente PIES AGILES*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Primer-Encuentro-Regional-Occidente-PIES-AGILES/326>

Agencia Quadratín (25 de mayo de 2023). *Dialogan especialistas sobre soberanía alimentaria en la UIIM*. Quadratín Michoacán. <https://www.quadratin.com.mx/educativas/dialogan-especialistas-sobre-soberania-alimentaria-en-la-uiim/>

Vargas, M. (25 de mayo de 2023). *El Mentidero: de la crisis de plaguicidas a la esperanza agroecológica*. *Este País*. <https://estepais.com/ambiente/mentidero-tesis-plaguicidas-esperanza-agroecologica/>

Elizabeth, I. (22 de mayo de 2023). *En peligro de extinción el maíz criollo debido al bajo consumo*. *El Occidental*, 4–5. <https://www.eloccidental.com.mx/local/en-peligro-de-extincion-el-maiz-criollo-debido-al-bajo-consumo-10094480.html>

Rodríguez, D. (12 de mayo de 2023). *Mega tianguis agroecológico del 4to Festival de las Frutas y las Semillas Nativas reunió a más de 40 productores*. Observatorio de Conflictos Socioambientales. <https://labcsa.org/2023/05/12/mega-tianguis-agroecologico-del-4to-festival-de-las-frutas-y-las-semillas-nativas-reunio-a-mas-de-40-productores/>

Rodríguez, D. (11 de mayo de 2023). *Mega tianguis agroecológico del 4to Festival de las Frutas y las Semillas Nativas reunió a más de 40 productores*. Letra Fría. <https://letrafria.com/mega-tianguis-agroecologico-del-4to-festival-de-las-frutas-y-las-semillas-nativas-reunio-a-mas-de-40-productores/>

Rodríguez, D. (03 de mayo de 2023). *Mujeres protagonizan foro regional sobre retos y alternativas agroecológicas*. Letra Fría. <https://letrafria.com/mujeres-protagonizan-foro-regional-sobre-retos-y-alternativas-agroecologicas/>

Miusset, D. (18 de abril de 2023). *El Limón vivirá su 4to. Festival de las Frutas y las Semillas Nativas*. Letra Fría. <https://letrafria.com/el-limon-vivira-su-4to-festival-de-las-frutas-y-las-semillas-nativas/>

Rodríguez, D. (30 de marzo de 2023). *Cerca de 300 jóvenes participaron en el Primer Encuentro Regional de Jóvenes y Agroecología*. Letra Fría. <https://letrafria.com/cerca-de-300-jovenes-participaron-en-el-primer-encuentro-regional-de-jovenes-y-agroecologia/>

Rodríguez, D. (22 de marzo de 2023). *¡Histórico! El Limón celebrará su Primer Encuentro Regional de Jóvenes y Agroecología*. Letra Fría. <https://letrafria.com/historico-el-limon-celebrara-su-primer-encuentro-regional-de-jovenes-y-agroecologia/>

González Figueroa, R. (18 de marzo de 2023). *¡1, 2, 3 por mí y por todas las Agroecologías!* Letra Fría. <https://letrafria.com/1-2-3-por-mi-y-por-todas-las-agroecologias/>

Rodríguez, D. (3 de marzo de 2023). *Se acerca el 4to Festival de las Frutas y las Semillas Nativas*. Letra Fría. <https://letrafria.com/se-acerca-el-4to-festival-de-las-frutas-y-las-semillas-nativas/>

Quadratín (20 de febrero de 2023). *Envenenó fipronil 48 millones de abejas en Colima; ya es delito matarlas*. Quadratín Colima. <https://colima.quadratín.com.mx/colima/enveneno-fipronil-48-millones-de-abejas-en-colima-ya-es-delito-matarlas/>

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias - Universidad de Colima (20 de febrero de 2023). *Investigación científica de la UdeC ayuda a inhibir mortandad de abejas*. Noticias UCOL. <https://portal.ucol.mx/fcba/ver-noticias-4225.htm>

Universidad de Colima - Medios (25 de enero de 2023). *Capacitan a personal sobre manejo de abejas en plántales, en Tecomán*. Noticias UCOL. https://www.ucol.mx/noticias/nota_10888.htm

❖ Medios Audiovisuales (↑ recientes)

Roblada Mancilla, S. A. [@sergioarturorobladamancill7029] (23 de octubre de 2023). *Jabón potásico experiencia de éxito* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/PEteZyr0tTs?si=c2u3iE-z3Su4Tk8t>

Tejedores del Ecosistema UMA. (25 de septiembre de 2023). *Egresados Cambiando al Mundo. Telar virtual: conectar, aprender y colaborar* [Webinario]. Universidad del Medio Ambiente. https://drive.google.com/file/d/10MqhVHok_43YfC-aYifdeNv3SbVaTgtv/

Colaboratorio sobre la Condición Juvenil Rural [@ColaboratorioCJR]. (12 de septiembre de 2023). *¿Agricultura, agroindustria o agroecología? Soberanía alimentaria y juventudes rurales*. Curso:

"Caleidoscopio de la condición juvenil rural latinoamericana [Video, transmisión en vivo]. Facebook. <https://fb.watch/n0LBC1goFP/>

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. (09 de septiembre de 2023). Episodio 166. Agricultura y agroecología en Jalisco [Programa de radio]. *Frecuencia Ambiental*. Jalisco Radio 96.3 FM | 630 AM. <https://open.spotify.com/episode/7lsHylCZlMqejVn8kICsm4?si=78c8c2a5516242bd>

El Colegio de la Frontera Sur [@ECOSURMX] (06 de septiembre de 2023). *Hilando agroecologías y economías feministas en la cotidianidad de la vida. Sesión 2* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/QXlbnkhtpAk>

Colaboratorio sobre la Condición Juvenil Rural [@ColaboratorioCJR]. (05 de septiembre de 2023). *Las juventudes rurales como promotoras de la educación de sus territorios. Curso: "Caleidoscopio de la condición juvenil rural latinoamericana* [Video, transmisión en vivo]. Facebook. <https://fb.watch/n0jkIDQty7/>

Martínez Barragán, H. (31 de agosto de 2023). Prácticas agroecológicas ante los impactos de la agroindustria: invitado Rodolfo González Figueroa [Entrevista programa de radio]. *Radio Revista: Miscelánea Geográfica*. Radio Universidad Autlán 102.3 FM. <https://udgtv.com/radioudg/autlan>

Padilla del Muro, M. M. (30 de agosto de 2023). *Experiencia de transición agroecológica en plantaciones de agave (mezcaleras) para la producción de raicilla de la costa, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco* [Presentación en panel]. 1° Foro Virtual: Bondades y Perspectivas del Maguey Pulquero, YouTube en vivo Conahcyt México [@Conahcytmx]. <https://www.youtube.com/live/DdHgjbihUE4?si=ATeu9g9E5zQg-xqW&t=3400>

El Colegio de la Frontera Sur [@ECOSURMX] (19 de julio de 2023). *Hilando agroecologías y economías feministas en la cotidianidad de la vida. Sesión 1* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/yaPVsUHFpfA>

Zapata, B. (23 de junio de 2023). *La importancia y los beneficios de consumir maíz criollo frente al transgénico, según productor* [Video]. Cable News Network (CNN). <https://cnnespanol.cnn.com/video/maiz-grano-transgenico-tortillas-mexico-comida/>

El Occidental [@ELOCCIDENTAL_OEM1] (22 de mayo de 2023). *La Casa del Maíz: Un santuario dedicado a la conservación del maíz criollo* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/y2zdBzCPr3k>

La Coperacha [@Coperacha2012] (30 de marzo de 2023). *Mujeres de Jalisco, CDMX y Puebla producen en red y hacen otra economía* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/TI3ATHXvtIk>

Roblada Mancilla, S. A. [@sergioarturorobladamancill7029] (27 de marzo de 2023). *Jabón potásico mineralizado* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/Lhd72tUXGfU>

Roblada Mancilla, S. A. [@sergioarturorobladamancill7029] (10 de febrero de 2023). *Predio Agroecológico RAMADA* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/twYqbl2qIhg>

❖ Difusión científica (↑ recientes)

Heinze, A. (3 de noviembre de 2023). *La experiencia PIES AGILES: un programa formativo en agroecología para valorar la agrobiodiversidad y la biocultura de occidente* [Ponencia en cartel]. II Congreso Regional de Botánica 2023 "Los Recursos Vegetales del Occidente de México: Diversidad, Manejo y Conservación", Jardín Botánico de Vallarta, Jalisco, México.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10145328>

Santos Lavallo, R. y De la Paz Ayala, J. (6 de octubre de 2023). *VIABILIDAD ECONÓMICA DEL Agave tequilana Weber ANTE LA REDUCCIÓN DEL PRECIO EN EL MERCADO* [Ponencia oral]. XI Congreso Internacional y XXV Nacional de Ciencias Agronómicas, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México.

Cruz Cárdenas, C. I., Santos Lavallo, R., Calvillo Aguilar, F. F. e Islas Moreno, A. (2023). Efecto de la fecha de colecta sobre la calidad física y fisiológica de semillas de agave cenizo (*Agave durangensis* Gentry). *Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca, Año 7, Vol. 7*(No. Especial Agave-Mezcal), 96–105. <https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/cccto/?q=num/especial-agave-mezcal-2023>

Padilla del Muro, M. M., Heinze, A., Hernández López, J. J., Cabrera Toledo, D., Huerta Galván, O. F., Jiménez Gurría, P. y Navat Enríquez, J. (29 de septiembre de 2023). *Transición agroecológica y manejo agroforestal de mezcaleras para la elaboración de raicilla en el estado de Jalisco* [Ponencia oral]. 3^{er} Congreso Nacional y 1^{er} Congreso Internacional de Agave Mezcal "Hacia la sustentabilidad", Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, México.

Cruz Cárdenas, C. I., Santos Lavallo, R., Calvillo Aguilar, F. F. e Islas Moreno, A. (29 de septiembre de 2023). *Impacto de la fecha de colecta sobre la germinación de agave cenizo (Agave durangensis)* [Ponencia oral]. 3^{er} Congreso Nacional y 1^{er} Congreso Internacional de Agave Mezcal "Hacia la sustentabilidad", Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, México.

Santos Lavallo, R. e Islas Moreno, A. (28 de septiembre de 2023). *Desarrollo de plántula de Agave durangensis a media sombra o bajo sol directo, en Villa Unión, Durango* [Ponencia oral]. 3^{er} Congreso Nacional y 1^{er} Congreso Internacional de Agave Mezcal "Hacia la sustentabilidad", Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, México.

Palma García, J. M. y Silva Jiménez, E. (2023). Api-forestería en cocotero y el colapso de abejas en el Colima. *Avances En Investigación Agropecuaria*, 23(Suplemento II), 57–58.

<http://doi.org/10.53897/RevAIA.23.27.56>

❖ Redes sociales (↑ recientes)

González Figueroa, R. [Martín Flores del Campo]. (20 de noviembre de 2023). *Revolución diaria. Defender el territorio, cuidar y reproducir las semillas nativas. Tejer redes, trabajar con las juventudes, intercambiar saberes* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/778199411/posts/10160186045559412/>

Red MAES [maesred]. (15 de noviembre de 2023). *Un módulo más del nuestro curso "Hilando agroecologías y economías feministas en la cotidianidad de la vida"* [Infografía]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/CzsA2xcie-J/>

Red de Mujeres en Agroecología y Economía Solidaria. (08 de noviembre de 2023). *Hoy nos encontramos en el inicio del último Módulo del curso taller que lleva por nombre Pedagogías*

Feministas [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/INFOREDMAES/posts/pfbid02uhpuM3bNa6VzxJTir13wX3jFKR3DyuTsm7cVYNdgBzdD3BeGZVEFUqRmi4nS853YI>

González Figueroa, R. [Martín Flores del Campo]. (07 de noviembre de 2023). *La comunidad agroecológica es expansiva y ágil. Como micorrizas entretejidos los territorios. Fiesta, tekio, colaboración, trabajo comunitario, incidencia político-territorial. PIES ÁGILES.* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/rodo.mismodiferente/posts/pfbid0FE1hsCCxifLyLsd6FdQy9AJhwtUdC8qjUyNAZYP3VUc4fZrsAPjhd1VgZBYV5xU>

CIATEJ A.C. [@CIATEJ]. (01 de noviembre de 2023). *#Descubre el fascinante Jardín Etnobiológico de Jalisco (proyecto en el @cavallesudg de la @udg_oficial) Este rincón de biodiversidad y sabiduría* [Tweet; vínculo a noticia]. X. <https://twitter.com/CIATEJ/status/1719827402313150522>

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo - Módulo El Limón [EPREG Módulo El Limón]. (25 de octubre de 2023). *El pasado miércoles 18 de octubre 2023, alumnos de la escuela EPREG Módulo El Limón asistieron al CUValles a celebrar* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0V1CfMSNAYChCQqV4XYBCLcercHdUPS G9q3VMdXAAFeic6eDet6x6sLnGCVQ9f7aFI&id=100057690810601

Realt Redes alimentarias alternativas. (24 de octubre de 2023). *Te presentamos a nuestra red de colaboración que conforma Realt, cooperativas de economía solidaria y alimentaria* [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FmgPN6hjdtdvG2PjvV7XXiVc9fpp4jQyHR2bh47ZFx2XnPoMeyFhcS3RsEhETr1l&id=61552604009477

Tlajomulco Turismo. (07 de octubre de 2023). *Todo listo para el Festival del Sabor Tlamuli* [Video, transmisión en vivo] [Publicación de estado]. Facebook. https://fb.watch/nV0-ZA2k_B/

Mercado Agroecológico Teocintle. (05 de octubre de 2023). *Este mes es el aniversario del Colectivo Agroecológico Teocintle, ven a celebrar el 21 de octubre con una edición más* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/RedMTeocintle/posts/pfbid02MWruA6Fh9nYqZhtCeTy5Ur7m3DB6QzKHvPypY4GboreXy38Wb7cPqwpHqZfaGgRwl>

Escuela para Defensoras Ambientales Benita Galeana A.C. [@escuelabenita]. (23 de septiembre de 2023). *Comenzamos con este II Encuentro de agroecología: para mujeres que viven la agroecología. En Atemajac de Brizuela, Jalisco.* [Video]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CxiscofOFO4/>

Casa De Las Semillas Pichátaro. (21 de septiembre de 2023). *Día 1 ENCUESTRO DE CASAS DE SEMILLAS DEL TERRITORIO P'URHÉPECHA. Compartimos experiencias de conservación comunitaria de semillas nativas* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02937bztzd1taoad2w5wMiDfmJ9KwGTP4KgmtrSmwKjftpvhEmeHEooCG7dUaeEgiGI&id=100081010407868&

Jardín Etnobiológico de Michoacán. (21 de septiembre de 2023). *Estamos muy agradecidos y contentos por el "Encuentro de Casas de Semillas Comunitarias del Territorio P'urhépecha en el Jardín Etnobiológico"* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/Comunidad.Indigena.Sta.Fe.de.la.Laguna/posts/pfbid0rj2aCRN8Pg6LRyK7X19nqZG8hSVi77p6wNkzV526WrsgHqcAq2cS1tNoH5BArEUq>

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (20 de septiembre de 2023). *Con la finalidad de proteger las semillas nativas de la entidad; perfeccionar las formas tradicionales y explorar nuevas técnicas* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/ICTIMich/posts/pfbid0kpesfpda7a283aFcEutshS1ps3f43xQdYk3FPpwL6ZnDMasVsFR2cf2YpUn2TuqSl>

Sánchez López, F. A. [Flor Alógama]. (19 de septiembre de 2023). *Muy felices de tener dos nuevas integrantes en el equipo del huerto San Pedrito* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/FlorAngeelica/posts/pfbid02NWYcU6Nq9XvJBNSKShmZ2ggWygS6cdABNmRcP9X5iVnCF2SamRDZcc9BxyCrXcRal>

La Coa Agrovisual. (s.f.). *Publicaciones* [Página Facebook]. Facebook. Recuperado el 10 de septiembre de 2023 de <https://www.facebook.com/lacoa.agrovisual>

CIATEJ A.C. (14 julio de 2023). *A finales de junio se llevó a cabo el taller 'Diseño de un jardín etnobiológico'* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/Ciatej/posts/pfbid02XM76pM99pvJgQUkZz4TX3Sek1zkwcfwTXBt6chmdLEH94oDdyue3S27SWq2XaUql>

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Universidad de Colima [@FCBA]. (30 de junio de 2023). *Con el propósito de difundir resultados de proyectos de investigación, alumnos del Programa de Ingeniero Agrónomo y docentes* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/UdeCFCBA/posts/pfbid02ywVQcGcdLgUHNXFCdyT4E5By1FmzbiYmwQ3buWJdKhHA8gJLXZoTqqdJ5m9vkmXSl>

Centro Universitario de Incidencia Social de la Dirección de Integración Comunitaria (@COINCIDE ITESO) (10 de junio de 2023). *En unos minutos comienza la proyección del documental A six dollar cup of coffe en el Embarcadero Foro Multicultural* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/CoincideITESO/posts/pfbid0E4nfeqMWMCMpUdi6aKaHF1mexdtd53Wn9fXhNVKpUzWn3jVwpzGPhD4gt6WPw9u4l>

H. Congreso del Estado de Colima (05 de junio de 2023). *#SesiónSolemne | Se hace entrega del Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente en su primera edición 2023* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/HCongresodelEstadodeColima/posts/pfbid028UHnVubyQZ94TTz8qQNwUKGGdWHDDoKTnzTA4SSx3CvQsnwvxP2yPdf2uHVtUxXl>

Red de Mujeres en Agroecología y Economía Solidaria. (31 de mayo de 2023). *Hoy arrancamos con el primer módulo del curso/taller "Hilando agroecologías y economías feministas en la cotidianidad de la vida"* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/INFOREDMAES/posts/pfbid0aHhoYFZuCW8ggiC9skwFh67C7cYw51vX8WF8fjrGgUPr7ShBXHR2iCzm8nAgfaKHI>

Jardín Etnobiológico de Michoacán (28 de mayo de 2023). *El Jardín Etnobiológico de Michoacán presente en el 1er encuentro de "Pies Agiles" nodo Occidente (26.05.2023).* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/Comunidad.Indigena.Sta.Fe.de.la.Laguna/posts/pfbid028VABmwc4bZ7Jm5y7kbuWhuKbZk52rbFQ9hBG6V89ddGyaxGrggCVHL4d61YJjYXl>

Red de Mujeres en Agroecología y Economía Solidaria. (18 de mayo de 2023). *La Red MAES en colaboración con ECOSUR extendemos la invitación al Curso-Taller "Hilando agroecologías y economías feministas en la cotidianidad de la vida"* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado].

Facebook.

<https://www.facebook.com/INFOREDMAES/posts/pfbid0Z17Z5q5q89RxJCMBqWFSnVSrT8gHtKG6QCyx7Xo1xjeVuvjFok1brThb3PZdYiygl>

González Figueroa, N. (13 de mayo de 2023). *Un poco de lo que fue la Primer Agroolimpiada en una Escuela Preparatoria*. [Video] [Publicación de estado]. Facebook. https://fb.watch/kzE8g4E_yx/

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo - Módulo El Limón [EPREG Módulo El Limón]. (03 de abril de 2023). *Encuentro de jóvenes! Más de 300 alumnos de distintas preparatorias se dieron cita!* [Video] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/100057690810601/videos/245847417863549/>

Escuela para Defensoras Ambientales Benita Galeana A.C. [@escuelabenita]. (28 de marzo de 2023). *Ayer en la comunidad de Agua Caliente, aprendimos a hacer un enraizador natural para asegurar el éxito de los esquejes* [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/CqWv4XoMdiK/>

González Figueroa, R. [Martín Flores del Campo]. (28 de marzo de 2023). *Festival de las semillas nativas* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/rodo.mismodiferente/posts/pfbid02i5SGFNP4RWdZRHDegCWv1oNcVq7AggCQkPAkCyt3UyBfshiekfiFD7BuXW2pobDvl>

González Figueroa, R. [Martín Flores del Campo]. (25 de marzo de 2023). *Algunas imágenes de este histórico primer encuentro regional de jóvenes y agroecología, donde cerca 300 jóvenes de 15 prepas* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/rodo.mismodiferente/posts/pfbid02cABwXctWPuMdSftdpVHafpRAqyTPdidzfQ6sELayZ6af8ps1sgN6kvWjXbpRZ4A>

González Figueroa, N. (24 de marzo de 2023). *Primer Encuentro Regional de Jóvenes y Agroecología* [Video, transmisión en vivo] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/100053614697461/videos/166198959587083/>

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo - Módulo El Limón [EPREG Módulo El Limón]. (24 de marzo de 2023). *Sembrar, cultivar y educar, es aprender a respetar la vida....El día de hoy es un día histórico* [Imágenes adjuntas] [Publicación de estado]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EmEZHUcKVeHxHE3kunjCjU21gFRbMXZp8gxr4ZZ5fCuaydQsLLr74Yxse3cBRdEh5I&id=100057690810601

Escuela para Defensoras Ambientales Benita Galeana A.C. [@escuelabenita]. (18 de marzo de 2023). *El pasado martes 14 de marzo, realizamos el taller de Introducción y planeación de la huerta medicina* [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cp8SMJaOOGV/>

❖ Carteles

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL LIMÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE AGROECOLOGÍA

TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL CURSO TALLER AGROHOMEOPATIA PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

IMPARTIDO POR EL DR. FELIPE DE JESÚS RUIZ ESPINOZA

04 DE MARZO	05 DE MARZO
CASA DE LA CULTURA DE EL LIMÓN	HUERTO COMUNITARIO "LAS TARJEAS"
DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M.	DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M.

CONACYT | PIES AGILES | CIATEJ | GOBIERNO DE MÉXICO

PARA MAYORES INFORMES ACUDE A LA OFICINA DE AGROECOLOGÍA
RODRIGO CAMACHO #1 EL LIMÓN, JALISCO MÉXICO
TELÉFONOS: (321) 373 0028 Y 321 108 5275

www.ellimon.gob.mx | GOBIERNO MUNICIPAL DE EL LIMÓN | #UnidosSeguimosTransformando

CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN AGROECOLOGÍA PARA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

Fecha: **6 & 7 DE MARZO**

Lugar: **HUERTO "GUAYABITOS"**
Carretera Mascota - GDL

REFERENCIAS: A un lado del preescolar guayabitos **Kilómetro 99**

Horario: **9:00 am- 4:00 pm**
INCLUYE HORA DE COMIDA

GOBIERNO DE MÉXICO | CONACYT | CIATEJ

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Jornada #8M

JUEVES 9 DE MARZO TJSJ -CUQUIO

¡TE INVITAMOS A VENIR! TENDREMOS DISTINTAS ACTIVIDADES

3:30PM BIENVENIDA | 4:00 -5:50PM TALLERES | 6:00 PANEL DE INVITADAS

CARACOL | Tecnológico Superior de Jalisco | mgds | CIUCS | MAES | CONACYT | PIES AGILES

Ferias Agroecológicas REALSA Itinerantes

Te invitamos a la Feria Agroecológica de REALSA en **San Miguel Cuyutlán**
Rancho los Cedazos

Marzo Domingo 2023
9 am a 2 pm

te esperamos

12

CUTLAJO | CONACYT | CIATEJ | PIES AGILES | BEAR | REALSA

Diálogo-taller: Cuidado y conservación de la semillas en manos campesinas

18 de marzo, 9:30 am

Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

Cupo limitado
Confirmar asistencia: cefas.ac@gmail.com
333 952 8535

semillas de vida | CIATEJ | CONACYT

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES Y AGROECOLOGÍA

Ven a intercambiar experiencias, prácticas y aprendizajes

Te esperamos con toda la actitud!

Tráe ropa cómoda, tu plato, vaso y cubiertos

24 DE MARZO - 8:30 AM A 5:00 PM

EN LA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO MÓDULO EL LIMÓN.

TALLERES, CONFERENCIAS, ESPACIOS DE DIÁLOGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE.

PIES AGILES | EL LIMÓN | IJRA

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES Y AGROECOLOGÍA

VIERNES 24 DE MARZO DE 9:00 A.M. A 5:00 P.M.

EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA REGIONAL EL GRULLO MÓDULO EL LIMÓN.

MUJERES Y AGROECOLOGÍA	COCINA SOLAR
COMUNICACIÓN DE AMOR A NUESTRA TIERRA	COSECHA, REPRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS
SAUD DE SELOS Y SAUD SOCIAL	LOMBRICOMPOSTA
SIEMBRA EN LLANTAS	HUERTOS ENCAMAS
JARDÍN MEDICINAL	LAS ABEJAS Y LOS HUERTOS: PRODUCTORES DE ALIMENTOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
REFORESTACIÓN	UNA COMUNIDAD S.A. MINI OBRA DE TEATRO SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA

PIES AGILES | EL LIMÓN | IJRA

Ferias Agroecológicas REALSA Itinerantes

Te invitamos a la Feria Agroecológica de REALSA en **San Juan Evangelista**
En La Casa del Maíz

Abril Domingo 2023
9 am a 2 pm

te esperamos

Talleres:
- Mejor Suelo y mas agua con keyline
- Preparación de Bioinsumos.
- Compost termofítica.

CUTLAJO | CONACYT | CIATEJ | PIES AGILES | BEAR | REALSA

4to Festival de LAS FRUTAS Y SEMILLAS NATIVAS

El Limón, Jalisco, municipio agroecológico. Abril 2023.

JUEVES 27 ABRIL 9:00am 1er AGROOLIMPIADA ESCOLAR

VIERNES 28 ABRIL 10:00am RITUAL DE BIENVENIDA Y ENCUENTRO CAMPESINO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS

SÁBADO 29 ABRIL 9:00am 4to TIANGUIS AGROECOLÓGICO

DOMINGO 30 ABRIL 9:00am 4to TIANGUIS AGROECOLÓGICO

27-30 abril 2023

SÁBADO Y DOMINGO! TIANGUIS AGROECOLÓGICO Y FERIA DE PRODUCTORES

PIES AGILES | EL LIMÓN | IJRA

3° Encuentro de saberes y sentires

28 y 29 abril 2023
Telcruz Jalisco, México

Diálogo de Saberes Ceremonia Talleres

PIES AGILES Tecnológico Superior de Jalisco Paisaje Bicultural

El grupo de mujeres del huerto Guayabitos invita al:

Taller "captura de microorganismos de montaña benéficos para la producción de hortalizas"

Fecha: Jueves 11 de mayo Lugar: Huerto Guayabitos Hora: 5:00 pm

Cupo limitado informes al 5315-155-117

COA'S DE CAÑEROS Y CAÑERAS DE FCO. I MADERO, NAYARIT Y EL GRULLO, JALISCO

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

RECORRIDO A PARCELAS EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA Y A BIOFABRICA

ORGANIZADO POR LEONEL CAVALANES Y SERGIO ZOLIZZI
PIES AGILES DE LA CASA JALISCO-NAYARIT-CULIAPA

SÁBADO 13 MAYO 2023
EN PUGA, NAYARIT

CONAHCYT COA Francisco I. Madero SADER

TE INVITAMOS AL TALLER

CREACIÓN DE HUERTOS MEDICINALES

El próximo viernes 19 mayo a las 17:00 hrs. para iniciar con la construcción del huerto.

El cultivo de plantas medicinales es una alternativa muy valiosa para mantener nuestra salud. ¡¡¡Te esperamos!!!

En el Centro Supera, frente a la Alameda en Talpa de Allende, Jalisco.

Más información 5547294072

ELABORACIÓN DE "BOKASHI"

19 de mayo de 2023
5:00 PM a 7:00 PM

Abono orgánico fermentado elaborado a base de materiales locales. El Bokashi incorpora al suelo materia orgánica y nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros.

Facilitador: Alejandro Álvarez Equipo PAT-MASATL

Casa de la Mujer Indígena, Suchitlán, Comala

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

20 de mayo de 2023 a las 11 hrs.
Casa de la Cultura, H. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

TEMÁTICA VINCULADA

- Contaminación de aguas por agroquímicos.
- Plagas y enfermedades en los cultivos de maíz, frijol, jamaica, café, limón y aguacate

DIRIGIDO A LÍDERES PRODUCTORES

- Ejido de Agotitlán, Cuzalapa y Chalcala

MAYOR INFORMACIÓN
3171329445
3171116347

Feria Agroecológica REALSA

Te invitamos a la Feria Agroecológica de REALSA en La plaza del quiosco de San Lucas Evangelista Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Mayo Domingo 2023
21
9 am a 2 pm

Talleres:

- Taller de Aromaterapia (Se realiza un masaje entre los participantes)
- Danzas por los bosques.
- ¡Suelo, agua y keyline!
- Preparación de bioinsumos manejo de arvencas.
- ¡¡Hasta pronto!!

Contactanos por redes

ESTRATEGIA PARA EL CULTIVO SOSTENIBLE DE CAÑA DE AZÚCAR Y EL ING. CESAR SEPULVEDA CONVOCAN:

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

USO DE MICROBIOLOGÍA VINAZAS Y AZOLLA PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

JUAN MANUEL MICHEL CAÑERO APASIONADO DEL CULTIVO DE CAÑA AGROECOLÓGICA, CON AÑOS DE VASTA LABOR DE EXPERIMENTACIÓN CAMPESINA QUE LE HAN PERMITIDO IR MEJORANDO SU CULTIVO Y COMPARTIR GENEROSAMENTE SUS RESULTADOS CON TODOS.

MARTES 23 DE MAYO 2023 1 PM

POTRERO DEL PALO BLANCO, ENTRADA LIBRE

WhatsApp: 3512134819

TALLER DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS

HUERTO URBANO BUDAVISTA COL. BUENAVISTA, VILLA DE ALVAREZ

MARTES 23 DE MAYO DE 2023 10:00 AM

MAYORE ALEJANDRO ALVAREZ EQUIPO PAT-MASATL

1er Encuentro Regional Nudo Occidente
PIES AGILES 24-27 mayo 2023
 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
 Campus Kanonguio

**Intercambio de Experiencias
 Diálogo de Saberes
 Hacia la Soberanía Alimentaria**

Polinizando sentipensares ...

Recorridos
 Tekio
 Traeque de semillas
 Diálogo
 Tejumbra

¡Juchári Uinápekua!

CONAHCYT | CITEJ

Herramientas Teóricas y Prácticas para Promotores en Campo

02 y 03 de junio de 2023; Las Patitas, comunidad indígena de Cuzalapa, Mpio. Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Programa de actividades

02 de junio de 2023

- 10:00 - Introducción al encuentro
- 11:00 - Experiencia local "Las Patitas"
- 12:00 - La comunicación elemento fundamental
- 13:00 - Conversatorio entre participantes
- 14:30 - Comida
- 16:30 - Elaboración de insumos (legía, amoniacados, hidrolato de leonardita y potasio de potasa)
- 19:00 - Reflexión del día
- 20:30 - Cena

03 de junio de 2023

- 07:00 - Esquema de aplicación de abonos orgánicos
- 07:05 - Desayuno
- 09:00 - La transición orgánica un proceso social en el tiempo
- 11:00 - Elaboración de abonos (biofóforo, nitró-fosfo-maíz, reproducción de microorganismos y vermicompost)
- 13:00 - Estrategias y herramientas locales
- 14:30 - Comida
- 16:00 - Reflexión final

Para mayor información y confirmar su participación comuníquese al 3171229445 v/o al 3171116347

Curso-Taller Jabón Potásico

Sábado 10 de junio 10:30 am
 Instalaciones de la escuela

La Escuela Primaria "Casimiro Castillo" en la localidad de Ahuacapán, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, los invita a partir en el "Curso-Taller", Elaboración de Jabón Potásico.

Ven, conoce y aprende.

Impartido por: Sergio Arturo Roblada Mancilla
 sroblada@gmail.com

TALLER TEORICO-PRACTICO ELABORACIÓN DE ESTUFA PATSARI

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PIES AGILES- CONAHCYT

Temas:
 • Huerto Urbano Buenavista, Buenavista, Villa de Álvarez
 • Huerto Xochicalli, Rincón de López, Armería
 • Huerto Flores de Suchitán, Suchitán, Colima
 • Huerto Agroecológico Bioinsuamos EM5AD - 07, Aguacalán, Morelia
 • Huerto de Istlahuacán, Istlahuacán

MAYO, JUNIO Y JULIO

IMPARTE: RICARDO MEJÍA CHÁVEZ

EQUIPO PAT Y CEIBAAS

TALLERES de organización comunitaria

16 y 17 de Junio
 09:00h a 14:00h
 Teleruz, Mpio de Cuautitlán, Jal.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN AGROECOLOGÍA

Viernes 16 de junio

Actividades:

1. Recorrido por parcela de producción sostenible de caña y biofertilizantes.
2. Visita a parcela de producción agroecológica y práctica de elaboración de fertilizantes.
3. Diálogo de intercambio de conocimientos.
4. Comida.
5. Visita a parcela de producción de Trichogramma sp.

DESTINO: MUNICIPIO EL LIMÓN, JALISCO

GRATUITO
 CUPO LIMITADO

SALIDA: 6:00 AM
 JARDÍN PRINCIPAL DE QUESERÍA
 REGRESO: 6:00 PM

REGÍSTRATE
 3125958070

ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN SOBRE BIOINSUMOS
PROVISIONES CAMPESINAS

PRINCIPIOS DE LA MICROBIOLOGÍA CAMPESINA

Temas:
 Fermentos de vida
 Microorganismos de montaña
 Taller elaboración de semilla
 Trampas para microorganismos

Degustación de kombucha y tepache

TERRITORIO
 • Huerto Flores de Suchitán, Suchitán, Colima
 Viernes 16 de junio 5pm

IMPARTE: Eduardo Plata Vargas - Equipo MASATL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL COLIMA

ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN SOBRE BIOINSUMOS
PROVISIONES CAMPESINAS

TEMAS:
 Biofermentos como fertilizantes
 Asociación y rotación de cultivos
 Plagas y enfermedades
 Elaboración de semilla de microorganismos

Huerto Xochicalli
 Rincón de López, Armería, Col
 Miércoles 21 de junio 5:00pm

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL COLIMA

IMPARTE: Eduardo Plata Vargas - Equipo MASATL

COA Colonia Rivera te invita al taller
TRABAJO COLABORATIVO DESDE EL NÚCLEO FAMILIAR

TEMAS:
 • Historial del colectivo COA
 • Derecho a la tenencia y titularidad de la tierra
 • Prácticas técnicas Huerto
 • Lombricomposta
 • Curvas a nivel
 • saberes locales

03 DE JULIO 2023
 09:00 AM A 2:00PM
 Convívio social

Facebook: Coo Comunidad de Aprendizaje Agroecológica Colonia Rivera

Nutrición de cultivos del Huerto Biointensivo

El estado nutricional de los cultivos del Huerto Biointensivo determinará la vitalidad de las plantas, haciendo posible una buena cosecha y menor incidencia de plagas y enfermedades.

Huerto Biointensivo de Mujeres "Kochikali"
Rimón de López, Armería.

5 de julio de 2023.

CONAHCYT, PIES AGILES

ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN SOBRE BIOINSUMOS

PROVISIONES CAMPESINAS

Microbiología campesina

TEMAS:
Salud en milpa
Biofermentos como fertilizantes
Empanizado de semillas

Huerto Flores de Suchitlán
Casa de la Mujer indígena,
Suchitlán, Colima.

Viernes 07 de julio 5:00pm

IMPORTE
Eduardo Plana Vargas
Escuela MASOAT

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL COLIMA

CONAHCYT, PIES AGILES

ESCUELA CAMPESINA "Saberes y Sentires"

14 Julio 2023

Lugares

- Ayotlán (Banco de semillas) 10:00am - 2:00pm
- Telcruz (Plaza) 3:00pm - 7:00pm

Temas

- Agricultura Orgánica
- Medicina Tradicional
- Bioconstrucción
- Apicultura

CONAHCYT, PIES AGILES

La Feria Agroecológica En Cajititlán el 23 de julio

9 am a 2 pm en la Granja C. Madero 13, 45670 Jal.

Actividades

- 9:30 Ceremonia de apertura
- 10:00 Imágenes del diseño keyline en el BEAR.
- 11:00 «Cómo hacer un huerto mandia?»
- 12:00 El huerto un generador de PAZ.
- 13:00 Biopreparados, para tener cultivos abundantes.

Ubicación

CONTACTOS:
33 1045 3819
33 1113 6169

CONAHCYT, PIES AGILES, BEAR

ESCUELA CAMPESINA 2023

Educación popular y alternativas sostenibles

Ejes Temáticos:
Bioconstrucción
Agroecología y agricultura
Medicina Tradicional
Procesamiento de Alimentos
Economía solidaria

Cuzalapa, Jalisco
Municipio de Cuatiles de García Barragán
30 de Julio al 5 de Agosto

Cooperación \$1800

REGISTROS

EscuelaCampesinaEduap

Fomentando el reconocimiento y cuidado del patrimonio natural

TEMA A TRATAR: SABERES ANCESTRALES EN LA IDENTIFICACIÓN, USO Y CUIDADO DE PLANTAS SILVESTRES.

Te invitamos al recorrido de campo guiado donde podrás conocer, recolectar y aprender el uso correcto de algunas plantas silvestres.

Fecha: Viernes 11 de agosto de 7:30 a 10:30 am

Punto de encuentro: Capilla la sagrada familia

Cupo limitado, cuota voluntaria.

LINK DE REGISTRO

CONAHCYT, PIES AGILES

PRIMER ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EN Transición Agroecológica

Coquimatán, Colima 2023

COMPARTIR E INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

19-20 AGOSTO

Envía una fotografía que represente para ti que es confianza y una de que es soberanía alimentaria al whatsapp 33 3016 8608

CONAHCYT, PIES AGILES

Certificación participativa y acercamiento a la soberanía alimentaria

Cuzalapa, Jalisco
25 y 26 de Ago. de 9:00 am a 5:00 p.m

Trae tu plato y tus cubiertos no desechables

Taller participativo "Construcción de Confianza para la Soberanía Alimentaria"

- Sistemas participativos de garantía regionales
- Transición agroecológica
- Herramientas para la autogestión

CONAHCYT, PIES AGILES

PROGRAMA DE FORMACIÓN AGRO-VISUAL AUTÓNOMA

EXPERIENCIAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA

Facilitadas por Colectivo Sintropía Audiovisual

Experiencia El Mentidero - 30 de agosto - 9 am a 12 pm
Experiencia El Chante - 31 de agosto - 3 pm a 6 pm
Experiencia Tancaya - 1° de septiembre - 9 am a 12 pm
Experiencia Tancayusa - 1° de septiembre - 3 pm a 6 pm
Programa Completo - 4 de septiembre al 8 de noviembre

Talleres presenciales:
Lunes 4, Miércoles 6 y Viernes 8 de septiembre
Grupo Matutino EPREG El Limón - 10 am a 12 pm
Grupo Vespertino EPREG El Grupo - 3 pm a 5 pm

Talleres en línea:
13 de septiembre al 8 de noviembre - Miércoles 1 pm a 3 pm

Informes e inscripciones:
Viber: 55 73 26 84 91
Correo electrónico: coa.agrovisual@gmail.com
Redes sociales: @coa.agrovisual

CONAHCYT, PIES AGILES, SINTROPÍA AUDIOVISUAL, EL LIMÓN

RADIO REVISTA
Miscelánea Geográfica
 Edición 12050814

JUEVES
 31 de agosto del 2023
 19:00 hrs

Conduce:
Hirneo Martínez Barragán

Nuestro invitado:
Rodolfo González Figueroa

Hablaremos de:
 Prácticas Agroecológicas, ante los impactos de la Agroindustria

Radio Universidad Autónoma 102.3 FM
www.radiouniv.com/radioudg
 Radio Universidad de Autlán 102.3 FM
[@radiounivautlan](https://www.facebook.com/radiounivautlan)

Centro Universitario de los Valles Sur | Centro Universitario de los Valles | Centro Universitario de los Valles Norte | Centro Universitario de los Valles Occidente | Centro Universitario de los Valles Oriente

Te esperamos en el próximo Taller

CARTOGRAFÍAS AUTOETNOGRÁFICAS DE LOS CUERPOS DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

2 de Septiembre 2023
 05:00 pm

Trae un cuaderno exclusivo para el taller, frutas y semillas para compartir.

Oficinas: CMPR en Miscoata, Jalisco. Más información: 5547294072

CONAHCYT | CATEJ | PIES AGILES

Red Ecológica de Autoabasto para la Soberanía Alimentaria REALSA

Aniversario de REALSA
 Domingo 3 de septiembre
 Ven a celebrar un año de compartir saberes y productos que alimentan al corazón y al alma.

¡¡Esta vez toca FIESTA!!

¡¡Habrá sorpresas!!
 Requisito: actitud de celebración

Domingo 3 de septiembre a las 9:30 horas
 Desayuno comunitario, trae un platillo y un regalo para compartir

Ubicación: Crepusculo 133, Fracc. Camino Las Moras por la calle de Galerías Santa Anita frente a San Agustín

Contactos: 33 1045 3819 | 33 1113 0159

BEAR | CUTLAJO | CONAHCYT | CATEJ | PIES AGILES

Caleidoscopio de la condición juvenil rural latinoamericana: Territorios, Experiencias y saberes

En el marco de nuestro curso te invitamos a la transmisión en vivo por esta página:
<https://www.facebook.com/ColaboratorioJG>
 @ColaboratorioJG

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE 5:10PM

Conversatorio
"Las juventudes rurales como promotoras de la educación de sus territorios"

Dialogan:
Lucero Sánchez S. (Inq / Especialista en Soberanía Alimentaria, PIES AGILES / Cavatitlán Psicología A.C., MÉXICO)
Victor Cortes P. (Educador comunitario, Asociación Comunitaria Fortalecedora de la Identidad, COLOMBIA)

Moderadora: Mtra. Lilianna Almanza Romero

CUCSH | Desarrollo Social | MGDS | Secretaría de Gobernación y Desarrollo Social | Colegio de Antropología Social | UCI | CARACOL | KALAPUJA | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

MEDIO AMBIENTE | CONABIO | AGRICULTURA | Producción Agropecuaria | PIES AGILES | Convocamos a

Las y los guardianes de semillas

A formar parte de la construcción de:
La casa de semillas de la Región
 El Grullo – Autlán de Navarro – El Imón

Viernes 8 de sept a las 4 pm.
 Casa de la Cultura de El Grullo

Caleidoscopio de la condición juvenil rural latinoamericana: Territorios, Experiencias y saberes

En el marco de nuestro curso te invitamos a la transmisión en vivo por esta página:
<https://www.facebook.com/ColaboratorioJG>
 @ColaboratorioJG

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 5:30 PM

Conversatorio
"¿Agricultura, agroindustria o agroecología? soberanía alimentaria y juventudes rurales?"

Dialogan:
Ivonne Trinidad C. (Inq / Especialista en Soberanía Alimentaria, TSIJ Mexcoatl / PIES AGILES, Jalisco- México)
Judith Enriquez (Centro de Formación para la Sustentabilidad Mexiquil, A.C, Chiapas México)

Moderador: Dr. David Sánchez S

CUCSH | Desarrollo Social | MGDS | Secretaría de Gobernación y Desarrollo Social | Colegio de Antropología Social | UCI | CARACOL | KALAPUJA | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

ESCUELA CAMPESINA "Saberes y Sentires"
 21 al 23 Septiembre 2023

Lugares
 • Jueves 21: Mochilero, Represante, Talcutor
 • Viernes: Pasa Talcutor
 • Sábado: Las Zorras, Pasa Talcutor
 Hora: de 9:00 pm - 2:00 pm

Temas
 • Jóvenes
 • Medicina Tradicional
 • Saberes locales
 • Agricultura Orgánica
 • Apicultura

La Feria Agroecológica CUTLAJO
 16 Octubre

Ferías Agroecológicas REALSA
 Itinerantes

Actividades:
 9:00 Ceremonia tradicional de apertura
 10:00 Recorrido por la feria agroecológica, expo y venta de productores, exposición de productos en la feria agroecológica.
 10:30 a 11:00 Taller: macetas ahorradoras de agua
 11:30 a 12:30 Comida saludable
 12:30 a 13:30 Recorrido por el sistema Keyline
 13:30 a 14:00 Taller de germinados

Ubicación:

Contacto:
 33 1045 3819
 33 1113 0159
[facebook/instagram/bear.agroecologia](https://www.facebook.com/bear.agroecologia)

CUTLAJO | CONAHCYT | CATEJ | BEAR | PIES AGILES

El Centro Universitario de los Valles a través del Jardín Etnobiológico de Jalisco invita a:

TALLERES SOBERANÍA ALIMENTARIA
 PÚBLICO GENERAL | MIÉRCOLES 18 OCTUBRE | ENTRADA LIBRE.

REGISTRO: www.jvj-uvv.mx

- 11:30 COMPOSTA TIPO BIODINÁMICO
- 11:30 FERMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA SALUD
- 11:30 DISEÑO Y CREACIÓN DE UN HUERTO
- 12:00 LOMBRICOMPOSTA
- 13:00 BIODINÁMICO PARA EL CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
 MATERIAL PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES
 FRUTA, GALLETAS, JUGO, DURANTE TALLERES

LUGAR: JARDÍN ETNOBIOLÓGICO DE JALISCO, CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PRODUCIDO POR BEAR 2023-24 | PIES AGILES

ENCUENTRO TALLER

CULTIVANDO UN FUTURO SOSTENIBLE

AGROECOLOGÍA INTER PREPAS

Talleres
Charlas
Compartición de saberes

Preparatoria Local de Mezcala
25 de octubre 2023
8:30-3:30 pm

PIES AGILES

FERIA COMUNITARIA DEL MAÍZ DE AYOTITLÁN

CONCURSO LA TORTILLA MAS GRANDE

Te esperamos el jueves 26 de octubre las 12:00 pm en la Casa Ejidal de Ayotitlán con tu tortilla elaborada.

PARTICIPANTES
PUEDEN PARTICIPAR FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE VIVAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE G. B.

REGISTRO
Podrás registrarte en la página de Facebook: <https://www.facebook.com/BancoSemillasAyotitlan> del 09 al 24 de octubre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Utilice maíz nativo.
- Tamaño y forma (diámetro).
- Bien cocida y caliente.
- Buen sabor y textura.

Primer lugar: Molino de Nixtamal
Segundo lugar: Metate de piedra y molcajete
Tercer lugar: Molcajete

CONAHCYT CATEJ

2º ENCUENTRO REGIONAL OCCIDENTE PIES AGILES

Conclusión de los Prácticas Interinstitucionales de Inmersión Territorial y el ciclo PIES AGILES

27 a 29 octubre 2023
Centro Comunitario Entreamigos
San Francisco, Nayarit

CONAHCYT CATEJ

Escuela Campesina Indígena Abya-Anáhuac

12-18 DE NOVIEMBRE 2023

Compartir de proyectos y territorios

Un diálogo de saberes por medio de metodologías participativas o intercambio de saberes, empezando con el Festival de la Tierra el 12 de noviembre, en Zapopan Jalisco, el Sur de Jalisco, hasta las costas de Michoacán.

TEMAS TEMÁTICOS

Agroecología • Bioconstrucción • Economía Solidaria • Autonomía • Política Pública

Llena tu hoja de registro
CUPO LIMITADO

Contacto:
55 1095 9076 Alejandra Ruiz
33 1090 6096 Rosano Anayo

CONAHCYT CATEJ

Encuentro intercomunitario de transiciones agroecológicas libres de fosfatos en el estado de Colima:

Conformación de la Red Agroecológica de Innovaciones Socioambientales y Economías Solidarias (RAISES)

LUGAR: HUERTO URBANO BUENA VISTA - VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

25 noviembre 2023
Inicio 9:00 am

Mística Intercambio de Sabores y Saberes La Raíz de la Experiencia Cosecha de Aprendizajes

Aniversario de las Huertas Biointensivas Agroecológicas

CONAHCYT CATEJ

La Feria Agroecológica En el cerro de Sacramento

3 de diciembre

9 am a 2 pm

Ingreso frente al Polideportivo Sección 16 en Tlajamalco

Contactos:
33 1145 3819
33 1113 6159

beat.agroecologia

Actividades

- 9:30 Ceremonia de Apertura
- 10:00 Recorrido en Sacramento, Vivero Forestal, Construcción de Rega y Acabos, Barro Seco, Estanque Productivo y Lombricomposteros.
- 11:00 Diseño Hidrológico: Agua para el Futuro (Keyline).
- 12:30 Producción Silvopastoril.
- 13:30 Intercambio de Semillas dentro de la Yurta.

CUTLAJO CONAHCYT CATEJ PIES AGILES

Curso-Taller "HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Del 31 de mayo al 29 de noviembre

Módulos:

- FEMINISMOS
- ECONOMÍA FEMINISTA
- AGROECOLOGÍA
- AUTOCUIDADO Y CUIDADOS COLECTIVOS
- PEDAGOGÍAS FEMINISTAS

LIVE ECOSUR MX

CONAHCYT CATEJ

Curso-Taller "HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Módulo 1: FEMINISMO

2.1. Posturas ideológicas de la agroecología: política, feminista, al ecobiotismo y el feminismo comunitario desde la etnoecología de América Latina. 31 de mayo 18:00 a 21:00 hrs MX

2.2. Conceptualizaciones básicas para entender el feminismo 31 de junio 19:00 a 21:00 hrs MX

2.3. Cartografía del Cuerpo-femenino 28 de junio 18:00 a 21:00 hrs MX

2.4. La experiencia de las mujeres que cocinaron y cuidan el tiempo: desafíos, retos y oportunidades. 22 de julio 18:00 a 20:30 hrs MX

2.5. Verónica Vázquez Carrón, Colección de presentaciones Dra. Arda Patricia Casullo Huertas Universidad San Carlos de Guatemala

2.6. Ena de Maciel, Gabriela Solís Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

2.7. Dra. Gisela Belasco Páez, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe

2.8. Mtra. María Sabina Huante Kik, Zucatlán, Oaxaca. Blog: mtra.mariapabellon.com

2.9. Aracely Sotelo Alvarado G. Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Human A.C.

CONAHCYT CATEJ PIES AGILES

Curso-Taller "HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Módulo 2: ECONOMÍA FEMINISTA

2.1. Introducción a la economía feminista entendida como: Sostenibilidad de la vida y los cuidados. 26 de Julio 18:00 a 20:00 hrs MX

2.2. Fundamentos teóricos de las economías alternativas: técnicas, solidaria y comunitaria. 09 de Agosto 18:00 a 20:00 hrs MX

2.3. Organizadores de mujeres que gestionan circuitos económicos: Trampas, Huelgas sociales y huerto del campo. 23 de Agosto 18:00 a 20:00 hrs MX

Dra. Cristina Carrasco Escuela Superior Campesina de San Nicolás de Hidalgo

Dra. María Aracely González Barro, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Lc. Mary Carmen Mendiola Ponce, Multiversidad de la Vida.

Mtra. Natalia Zamudio Oroño, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.

CONAHCYT CATEJ

PIES AGILES
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Curso-Taller MODALIDAD VIRTUAL
 Sistema quincenal

"HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS
 EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Módulo 3:
AGROECOLOGÍA

3.1. La agroecología como ciencia y como movimiento social en México y América Latina. Fundamentos teórico-conceptuales y principios rectores. **06 de Septiembre 18:00 a 20:00 hrs MX**
 Dra. Rocío Romero Lima, MEXELA-México.
 Dra. Heleia Morales, ECOSUR.

3.2. Agroecología feminista ¿Cómo sembrar? y ¿con qué se come? ¿Cuáles las prácticas agroecológicas feministas? **29 de Septiembre 18:00 a 20:00 hrs MX**
 Dra. Araceli Calderín Cisneros, ECOSUR.
 Dra. Lidia Embayo Barboza, CLACSO

3.3. Materialización de la agroecología feminista. ¿Cómo observar prácticas agroecológicas que sean feministas? **04 de Octubre 18:00 a 20:00 hrs MX**
 Ing. Gineka Jimenez Pulmar, MEXELA.
 Mtra. Ana Lili Becerra Garcia, Nutrienteza

CONAHCYT | CIATEJ | AMELU

PIES AGILES
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Curso-Taller MODALIDAD VIRTUAL
 Sistema quincenal

"HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS
 EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Módulo 4:
AUTOCUIDADO Y CUIDADOS SOCIOEMOCIONALES

4.1. Autoatendidos socioemocionales **18 de Octubre 17:00 a 20:00 hrs**
 Laila Luna Roser (Sireli) Directora de la feria Kachimoré, profesora de cuidados feministas en la UFRA
 Elizabeth Ramírez (Pulmonopneumón Cisneros), investigadora profesional conahcyt del IS-UNAM

4.2. ¿Cuidado para? Equilibrio entre activismo y los cuidados: Herramientas socioemocionales **01 de Noviembre 17:00 a 20:00 hrs**
 Elizabeth Ramírez (Pulmonopneumón Cisneros), investigadora profesional conahcyt del IS-UNAM

CONAHCYT | CIATEJ | AMELU

PIES AGILES
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Curso-Taller MODALIDAD VIRTUAL
 Sistema quincenal

"HILANDO AGROECOLOGÍAS Y ECONOMÍAS FEMINISTAS
 EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA"

Módulo 5:
PEDAGOGÍAS FEMINISTAS

5.1. Epistemología feminista **08 de Noviembre 18:00 a 20:00 hrs MX**
 Dra. Zula Martínez Cordeiro, Coordinadora del Grupo Académico Género, Tiempo y Cultura de la Universidad Veracruzana
 Dra. Ana Isabel Portocarrero Calvo, Investigadora de Investigación Humanidades, Universidad Veracruzana

5.2. Pedagogías populares feministas **22 de Noviembre 18:00 a 20:00 hrs MX**
 Dra. Olga Domínguez Páez, Investigadora posdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur
 Dra. Leticia Vázquez, Coordinadora de la maestría en agroecología, Colegio de la Frontera Sur

CONAHCYT | CIATEJ | AMELU